

~~429~~

431

41

(Número 129.)

TESTAMENTO DE UN GALLO

QUE LLEVABA MUCHOS AÑOS DE POLLO POR LOS GALLINEROS DE MADRID.

Por daros contentamiento, señores, quiero contallo, oiga cada cual atento el famoso testamento que otorgó un discreto Gallo.

Yo, Galló viejo y cansado, pues á punto de espirar, mis bienes quiero mandar, pues me siento fatigado, no me muera sin testar.

Y por hacerlo temprano, quiero usar de mi artimaña, y suplico á mi hermano que me traiga un escribano que venga de Nueva-España

Y segun he presumido sin tener ningun tropiezo, ya el escribano ha venido, y mi pensamiento lempiezo, en el orden que es debido

Asentad quince del mes, escribano, tened tino, que le mando á Juan Merino, y á Gonzaló el Portugués, veinte y dos cubas de vino.

Y mis mulas y mi coche mando, señor escribano, á Juan Perez Tolédano, y á Pedro Gil de Pedrochié, porque era mas que un hermano.

~~432~~

432

Y á Juan Miguel de Paradas
mando trescientos colchones.
y á sus tres hijas honradas
mando cinco arcas cerradas
con alhajas y doblones.

A Pedro Lopez Borrajo,
mando quinientos ducados,
y una haza junto á Orcajo,
y que en la ribera del Tajo
apaciente sus ganados.

A mi primo Juan Papudo
mando treinta mil reales,
y noventa y dos nogales,
con mi gorra de velludo
y mis casas principales.

Mando á Sancho de los Prados
y á Juan Martinez de Cuenca,
cuatrocientos mil ducados,
con mil estribos dorados
y mi mula la sillenea.

Y pues que tan malo estoy,
que ya no puedo gozalla;
yo le mando desde hoy
á Pedro Gil de Rodoy
una hodega en Cazalla.

A Juan Perez de Llerena
mil ducados en dineros
y cincuenta mil carneros,
y una casa en Cartagena,
un cortijo y mil sombreros.

A Martin Gomez del Fresno
le mando quinientás vacas
y no le den las más flacas,
un molino y un torreznó,
y un maceton de albahacas.

Le mando á Juan de Cadéz
treinta casas en Bólonia,
y cien molinos en Fez,
con mis armas y el pavés
que está en la gran Babilonia.

Mando á Diego Vidal
tres castillos en Florencia

y ocho casas en Valencia,
y una salina de sal
á la Vera de Plasencia.

Y mando á Martin de Moyá
mil varas de terciopelo,
con las ropas de mi abuelo,
y le mando junto á Troya
cien dehesas y un majuelo.

Mando á Rodrigo de Haya
cien mil quesos de Holanda,
con mi aduar y azagaya,
y en Asturias y en Vizeaya,
diez mil fanegas de escanda.

Le mando á Pedro Hortelano
y á Anton Martinez de Lora
los dos pueblos que hice ahora
en este reino africano,
do vive la gente mora.

A Francisco de Gildud,
porque era mucho mi amigo,
mando cien panes de ligo,
con mi tiorba ó mi laud,
y ochenta carros de trigo.

A mis quinientos esclavos
dejo carta de aborria,
y les mando cada dia
hasta cincuenta ducados,
porque gasten fantasia.

A Pedro Alonso de Cañas
mando toda mi bajilla,
y una cama y una silla,
y cien cargas de castañas,
que tengo dentro en Sevilla.

Le mando á Pedro de Oran
y á su suegro Juan de Armenta,
que les den para San Juan
diez mil libras de azáfran
y ochenta mil de pimienta.

Item: mando á Anton Maqueda
y á su primo Gil de Andrada
los den, sin quitarles nada,
treinta mil libras de seda,

~~424~~

e tengo en Murcia y Granada.
A Pedro Ruiz de Mesa
 á su hija la beata
 ando una ropa francesa,
 tres mil libras de plata
 e la India portuguesa.
Y mando á Pedro Mandiles
 cuenta y dos camisones,
 on mi sayo y tres jubones
 diez mil varas de driles,
 ara que se haga calzones.
A Juan Perez de la Muela,
 ue fué soldado en Italia,
 ando cien botes de algalia
 cien cargas de canela,
 ue me guardan en Tesalia.
Antes que muera temprano
 e mi calentura y tos,
 ues viásteis con mi hermano,
 entad, señor escribano,
 iertas mandas para vos.
Pues que con tanto cuidado
 or mi pasásteis el mar,
 habeis hecho como honrado
 o bien que habeis trabajado,
 uiérooslo gratificar.
A este, mi escribano fiel,
 e mando en el testamento
 nil balones de papel,
 cien molinos de viento
 entro en la plaza del Ángel.
Y porque cosas pesadas
 ueda mejor negociar;
 ambien le quiero mandar
 reinta mil plumas tajadas,
 y otras tantas por tajar.
Y en medio de la Alpujarra
 e mando una caseria,
 donde yo vivir solia,
 y en los montes de Navarra
 e mando una escribania.
Y de doblas un zurrón

le mando de buena gana,
 y tres ventas y un meson,
 y un almacen de jabon
 que tengo dentro en Triana.
Y una viña muy temprana
 entre Toledo y Torrijos;
 y para sus cuatro hijos,
 junto á Córdoba la llana
 le mando cuatro cortijos.
Y pues todo ha de quedar
 á todos bien repartido,
 antes que pierda el sentido,
 mis carnes quiero mandar
 á quien las ha merecido.
Para que sepan las gentes
 lo demas que se ha de hacer
 sin poner inconvenientes,
 mis pies mando á los dolientes,
 con que empiecen á correr.
Y sin mas alargaciones
 por dar fin á mis cuidados,
 yo les mando mis alones
 con mis barbas y espolones
 á los viejos desdentados.
Y porque nunca son malas
 mis dádivas y presentes,
 sepan todos los oyentes,
 que las plumas de mis alas
 las mando á los escritientes.
Pues repara mis haberes
 sin que nada se detenga,
 por dar á todos placeres,
 mando mi pico á mujeres
 que fueron cortas de lengua.
Y digo en pequeña pieza
 aquello que se requiere,
 pues la razon me endereza,
 que se coma mi cabeza
 quien menos seso tuviere.
Pues que mis plumas agudas
 las mando á los escribanos,
 para que nos entendamos,

mado mis plamas menudas
á los manebos libianos.

A les que estan en galeras
les mando mis higadillas,
con mis enjundias enteras,
y mi sangre á las triperas
para hacer de ellas moreillas.

No mando á los caballeros
nada, porque son pujantes:
y pues mandé mis dimeros,
mis tripas mando á violeros
para cuerdas de discantes.

Y por escusar rencillas,
esto así tiene de ser:
yo les mando mis terrillas,
mis piernas y mis tortillas
á quien me dió de comer.

Y porque será razon,
cuando me ascen en brasa,
mi pescuezo de garzón,
mi molleja y corazón
mando á la moza de casa.

Y por escuechar relatos,
si acaso alguno viniere,
comerá quien mas pudiere:
mis huesos mando á los gatos
y perros que en casa hubiere.

Para que muchos señores
gocen de mi todo junto,
yo dejo de mil amores
mi voz para los cantores
que saben llevar el punto.

Y mando despues de aquesto
mi olor para las vecinas,
y para cerrar mi testo,
mando el lecho en que me acuesto
á mis amadas gallinas.

Signad, señor escribano,

FIN.

MADRID.—1887.

Imprenta á cargo de José M. Marés, plaza de la Cebada, núm. 96.

por fiel y por verdadero
este testamento llano;
y que señalo á mi hermano
por legitimo heredero.

Para que bien se provea
por legitimo compás,
mando que mi hermana sea
de mis bienes albacea,
y se entregue en lo demas.

Porque quede bien contento
si muero de esta dolencia,
yo le dejo por herencia
el humo que lleva el viento
en tiempo de pestilencia.

Mando por mi testamento
lo que es licito mandar,
que me place y soy contento,
y que este mi documento
no se pueda revocar.

Fé del escribano.

El testamento estremado
que aqui, señores, bien veis,
á los quince fué acabado
de setiembre señalado,
año de noventa y seis.

Testigos Martin Tropa,
Miguel Turca Mantequero,
con Benito Melcochero,
Luis Pablo de Daymie,
y Rodrigo el Morcillero.

Yo Juan Lopez, y escribano,
con bastante autoridad,
este testamento llano
lo firmo aqui de mi mano
y doy fé como es verdad.

COLLEGGIO
Manuel Massó